

ГИПОТИРЕОЗ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ**HYPOTHYROIDISM: CURRENT ISSUES****ЕРМАКОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВНА,***Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера.***ERMAKOVA OLESYA ALEKSEEVNA,***Perm State Medical University named after Academician E.A. Wagner.*

В статье рассмотрены актуальные вопросы гипотиреоза в настоящее время. Проанализирована проблема поздней диагностики субклинического гипотиреоза, связанная с недооцененностью врачами и пациентами маловыраженных клинических симптомов. Подчеркнута значимость проведения лабораторной диагностики гипотиреоза в современном мире. Описаны особенности влияния гипотиреоза на сердечно-сосудистую систему, липидный профиль. Определено влияние субклинического гипотиреоза на течение беременности, также на репродуктивную систему женщин. Представлено обоснование необходимости проведения скрининга гипотиреоза, особенно среди женщин в возрасте 35-50 лет, беременных женщин и женщин, планирующих беременность.

The article discusses the current issues of hypothyroidism. The problem of late diagnosis of subclinical hypothyroidism is analyzed, associated with the underestimation of poorly expressed clinical symptoms by doctors and patients. The importance of laboratory diagnosis of hypothyroidism in the modern world is emphasized. The features of the effect of hypothyroidism on the cardiovascular system and lipid profile are described. The influence of subclinical hypothyroidism on the course of pregnancy, as well as on the reproductive system of women, has been determined. The substantiation of the need for hypothyroidism screening is presented, especially among women aged 35-50 years, pregnant women and women planning pregnancy.

Ключевые слова: гипотиреоз, субклинический гипотиреоз, первичный гипотиреоз, лабораторная диагностика, гипотиреоз беременных.

Key words: hypothyroidism, subclinical hypothyroidism, primary hypothyroidism, laboratory diagnosis, hypothyroidism of pregnant women.

Лидирующее место среди заболеваний эндокринной системы занимает гипотиреоз. По разным литературным источникам распространенность гипотиреоза составляет от 0,2 до 3,7%, субклинического гипотиреоза – от 10 до 12%, манифестного – 5% [1, с. 97; 7, с. 47; 8, с. 98]. Гипотиреоз в 6 раз чаще развивается у женщин, чем у мужчин. Ежегодно составляет 3,5 случая на 1000 женщин, у мужчин 0,6 на 1000 мужчин [1, с. 97; 7, с. 47]. С возрастом число больных гипотиреозом увеличивается. У женщин в возрастной группе старше 40 лет субклинический гипотиреоз встречается в 4,3% случаев, в возрастной группе 50-60 лет среди женщин – 5,9% случаев, в возрастной группе 60-97 лет достигает до 15,4% как у мужчин, так и у женщин [4, с. 14].

Различают первичный, вторичный и третичный гипотиреоз. В 95% случаев развивается первичный гипотиреоз, и лишь 5% приходится на вторичный и третичный гипотиреозы [1, с. 97]. Наиболее частый вариант – первичный гипотиреоз вызывается патологическим процессом в самой щитовидной железе [1, с. 97]. Чаще всего причиной первичного гипотиреоза яв-

ляется аутоиммунный тиреоидит. Среди других причин первичного гипотиреоза можно отметить терапию радиоактивным йодом, лучевую терапию при злокачественных новообразованиях вне щитовидной железы, перенесенную операцию на щитовидной железе и тиреоидэктомию [4, с. 15; 1, с. 97].

После проведения операций на щитовидной железе не раньше, чем через 6 месяцев можно судить о стойком гипотиреозе. У 67-90% больных через 12 месяцев после проведения операции на щитовидной железе развивается тиреоидная недостаточность [1, с. 98].

Гораздо реже встречается вторичный и третичный гипотиреоз. Распространенность составляет от 1:16000 до 1:100000 человек и одинаково часто встречается как у мужчин, так и у женщин [2, с. 64]. Вторичный гипотиреоз развивается из-за недостаточной продукции ТТГ гипофизом, а также недостаточной выработкой тиреолиберина гипоталамусом [2, с. 64].

По степени тяжести и клинической картине различают субклинический (латентный), манифестный гипотиреоз, тяжелый гипотиреоз. [1, с. 99].

«Золотым стандартом» диагностики гипотиреоза является определение уровня ТТГ и свободного Т4 в крови. Умеренное увеличение ТТГ (до 10 мЕд/л) при нормальном уровне свободного Т4 свидетельствует о субклиническом гипотиреозе. Если увеличен ТТГ свыше 10 мЕд/л, а уровень Т4 понижен – это проявление манифестного гипотиреоза [1, с. 101]. Для вторичного и третичного гипотиреоза свойственно снижение Т4 и ТТГ, или ТТГ может быть нормального уровня, при этом его гормональная активность снижена [1, с. 101].

Имеется зависимость между уровнями ТТГ и Т4. Секреция ТТГ стимулируется тиреолиберинем, а регулируется по принципу отрицательной обратной связи тиреотропными гормонами (Т3 и Т4) [2, с. 64]. Известно, что даже небольшое снижение уровня Т4 приводит к значительному повышению уровня ТТГ [4, с. 13]. Следовательно, большей информативностью, позволяющей изучить функцию щитовидной железы является исследование уровня ТТГ. Также необходимо учитывать то, что секрецию ТТГ подавляют кортизол, дофамин, глюкокортикоиды, соматостатин [2, с. 64].

Субклинический гипотиреоз является самым распространенным вариантом гипотиреоза, на долю манифестного гипотиреоза приходится всего 5% [8, с. 98]. В большинстве случаев субклинический гипотиреоз протекает бессимптомно, что значительно затрудняет своевременную диагностику данного заболевания. Умеренные клинические симптомы гипотиреоза имеются лишь у 25-50% пациентов [3, с. 118].

Большинство пациентов и врачей не придают должного внимания незначительным клиническим симптомам, которые могут свидетельствовать о гипотиреозе. К ним относятся снижение работоспособности, ухудшение памяти, нарушения сна, плохое настроение и т.д. [4, с. 14]. В основном пациенты и врачи связывают данные симптомы с высокой загруженностью на работе (или нескольких работах), высоким темпом современной жизни, большим объемом информации, недостаточным количеством сна и отдыха, а также возрастными изменениями, особенно старше 40 лет. Поэтому люди не считают вышеуказанные симптомы признаками серьезного заболевания и не обращаются за медицинской помощью.

Таким образом, распространенность субклинического гипотиреоза значительно выше статистических данных, т.к. значительной части пациентов не проведена лабораторная диагностика гипотиреоза с целью подтверждения или опровержения диагноза, а также с не обращением пациентов с данными симптомами за медицинской помощью.

При ярко выраженной клинической картине обычно показатели ТТГ уже значительно повышены, что говорит о поздней диагностике заболевания, и, следовательно более позднее начало заместительной терапии.

Уровень ТТГ и гормонов щитовидной железы значительно влияет на все системы организма, особенно на сердечно – сосудистую, репродуктивную, нервную, а также метаболические процессы.

Доказана взаимосвязь наличия субклинического гипотиреоза и изменений со стороны липидного профиля [8, с. 102]. При субклиническом гипотиреозе отмечается увеличение уровня общего холестерина, высокие показатели триглицеридов, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), особенно при ТТГ более 10 мкМЕ/мл [8, с. 102]. Повышение ЛПНП, общего холестерина, триглицеридов способствует развитию атеросклероза. При данном заболевании в просвете сосудов образуются атеросклеротические бляшки, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Атеросклероз является фактором риска развития ишемической болезни сердца (ИБС). Следовательно, повышение риска патологий сердечно-сосудистой системы при субклиническом гипотиреозе связано с нарушением липидного профиля, развитием атеросклероза, увеличением артериального давления.

Довольно часто при дефиците тиреоидных гормонов у пациентов с гипотиреозом развивается нормохромная, гипохромная, реже В12-анемия. Наличие анемии в данном случае нарушает гемодинамику и усиливает изменения в миокарде [1, с. 101].

Назначение левотироксина при субклиническом гипотиреозе способствует снижению общего холестерина и ЛПНП, и благоприятно воздействует на диастолические и систолические функции сердца, системного сосудистого сопротивления и сердечно – сосудистую систему в целом [8, с. 102].

Немаловажным в диагностике гипотиреоза является определение уровня титра антител к тиреопероксидазе (ТПО). Распространенность повышенного титра ТПО составляет от 3 до 18% [6, с. 99]. Доказано, что повышенный уровень антител ТПО является фактором риска развития гипотиреоза [6, с. 99]. Субклинический гипотиреоз может перейти в манифестный, при наличии таких факторов риска как возраст пациента старше 65 лет и наличие повышенного титра антител к ТПО [3, с. 120].

У женщин повышенный уровень ТТГ на протяжении длительного времени может приводить к нарушениям репродуктивной функции, например, быть причиной нарушения менструального цикла и бесплодия [4, с. 17]. У женщин с бесплодием гипотиреоз диагностируется в 78,4% случаев, являясь одной из причин затруднения наступления беременности, т.к. при гипотиреозе характерны частые ановуляторные циклы [1, с. 101]. Характерны обильные и длительные менструации или наоборот аменорея.

Особое внимание следует уделить развитию гипотиреоза у беременных и планирующих беременность. Распространенность гипотиреоза при беременности составляет 0,3-2,5% [5, с. 40]. В России ранее недиагностированный гипотиреоз имеют 2-5% беременных женщин. В 10% случаев встречается повышенный титр антител ТПО среди женщин репродуктивного возраста [6, с. 99].

Наличие гипотиреоза у беременной осложняет течение беременности, влияет на развитие плода. У 31% женщин с невынашиванием имеется увеличенный титр антител ТПО [6, с. 99]. У пациенток с гипотиреозом высокий риск развития осложнений, особенно анемии беременных, гестоза, фетоплацентарной недостаточности, угроза прерывания беременности [5, с. 40]. У 78,4% пациенток с бесплодием имеется гипотиреоз [1, с. 101]. Этот факт необходимо учитывать для диагностики и лечения бесплодия, связанного с гипотиреозом.

Кроме того, у 50% беременных при наличии гипотиреоза значительно увеличивается риск развития гестационного сахарного диабета (сахарный диабет беременных) [8, с. 104].

Для лечения гипотиреоза применяется заместительная гормональная терапия у большинства пациентов пожизненно. Препаратом выбора является L – тироксин (левотироксин). На данный момент – это самый распространенный и самый назначаемый препарат для лечения гипотиреоза [7, с. 48; 1, с. 102]. У пациентов, получающих заместительную гормональную терапию, качество жизни практически не отличается от людей без гипотиреоза [7, с. 49].

Таким образом, высокая распространенность гипотиреоза, неспецифическая клиническая картина или протекание в бессимптомной форме длительное время свидетельствует о

целесообразности проведения скрининга среди взрослого населения, особенно среди женщин в возрасте 35-50 лет, беременных, женщин, планирующих беременность. Простота и доступность, невысокая стоимость лабораторной диагностики (исследование ТТГ и Т4) позволяет рассматривать возможность введения скрининга гипотиреоза в медицинскую практику. К сожалению, на сегодняшний день скрининг гипотиреоза не проводится.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бирюкова Е.В., Килейников Д.В., Соловьева И.В. Гипотиреоз: современное состояние проблемы // Медицинский совет. 2020. № 7. С. 96-107.
2. Гаврилова Т.А., Моргунова Т.Б., Фадеев В.В. Вторичный гипотиреоз: современные подходы к диагностике и лечению // Медицинский совет. 2017. № 3. С. 64-67.
3. Долгих Ю.А., Вербовой А.Ф., Шаронова Л.А. Субклинический гипотиреоз // Клиническая медицина. 2017. Т. 95. № 2. С. 118-122.
4. Левченко И.А., Фадеев В.В. Субклинический гипотиреоз // Проблемы эндокринологии. 2002. Т. 48. № 2. С. 13-22.
5. Павлова Т.В., Малютина Е.С., Петрухин В.А. Современные клиничко-морфологические аспекты гипотиреоза при беременности // Актуальные проблемы медицины. 2012. Т.135. № 16. С. 40-43.
6. Титова Л.Ю., Аристархов В.Г., Пузин Д.А. Гипотиреоз и беременность // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2013. № 2. С. 97-101.
7. Фадеев В.В. Современные концепции диагностики и лечения гипотиреоза у взрослых // Проблемы Эндокринологии. 2004. Т. 50. № 2. С. 47-53.
8. Цанава И.А., Булгакова С.В., Меликова А.В. Субклинический гипотиреоз: лечить или наблюдать? // Вестник медицинского института «Реавиз». Реабилитация, Врач и Здоровье. 2020. Т. 48. № 6. С. 98-108.

© Ермакова О.А., 2024.